

Estudio de pectina a partir de la cáscara del plátano roatán (*Musa paradisiaca* var. *cavendish*)

M.C. Vázquez-Briones, M. Vázquez-Briones, D. Hernández-Ramírez, C. A. Pimienta-Trinidad y M. Mata-García*
*Departamento de Ingeniería Químicas, Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz. Av. Universidad, No. 1, Lote grande, S/C, C.P: 96360. Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz, México

moisesmg2000@hotmail.com
Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El propósito del trabajo fue extraer pectina de cáscara de plátano Roatán (*Musa paradisiaca* var. *cavendish*) por hidrólisis ácida. Para ello se realizó un proceso de lavado y triturado de la cascara de plátano. Posteriormente se inactivó la enzima péctica, hidrolizando a pH 1.0, 2.0 y 3.0 a temperatura de 80°C, se filtró, se precipitó con etanol y se secó 60°C durante 5h. La pectina obtenida se caracterizó determinando el espectro infrarrojo, contenido de cenizas, humedad y metoxilo. Obteniendo un rendimiento de 3.9, 1.2 y 2.8% a pH 1.0, 2.0 y 3.0 respectivamente. El espectro de la pectina mostró bandas a 3307.72 cm⁻¹ (OH), 2923.59 cm⁻¹ (CH), 1733.19 cm⁻¹ (C=O), 1636.04 cm⁻¹ el grupo (COO), entre los 1013.76, y 1075.48 cm⁻¹ (C-O) y 886.66 cm⁻¹, valores de humedad de 6.4, 7.0 y 7.3%, cenizas 1.5, 2.03, y 2.1%, metoxilo 6.9, 5.7, 6.1% a pH 1.5, 2.5 y 3.0 respectivamente.

Palabras clave: Plátano, pectina, cáscara, hidrólisis ácida

Abstract

The purpose of the work was to extract Roatán banana pectin (*Musa paradisiaca* var. *Cavendish*) by acid hydrolysis. A washing and crushing process of the banana peel was carried out. Subsequently, the pectic enzyme was inactivated, hydrolyzing at pH 1.0, 2.0, 3.0 at a temperature of 80°C. It was filtered, precipitated with ethanol and dried 60°C for 5h. The pectin obtained was characterized by determining the infrared spectrum, ash content, moisture and methoxyl. Obtaining a yield of 3.9, 1.2, 2.8% at pH 1.0, 2.0, 3.0 respectively. The pectin spectrum showed bands at 3307.72 cm⁻¹ (OH), 2923.59 cm⁻¹ (CH), 1733.19 cm⁻¹ (C=O), 1636.04 cm⁻¹ the group (COO), between 1013.76, and 1075.48 cm⁻¹ (CO) and 886.66 cm⁻¹, moisture values of 6.4, 7.0 and 7.3%, ash content 1.5, 2.03, 2.1%, methoxy 6.9, 5.7, 6.1% at pH 1.5, 2.5, 3.0 respectively.

Key words: Banana, pectin, peel, acid hydrolysis

Introducción

En los últimos años los productos bionaturales han cobrado importancia debido a sus innumerables beneficios para la salud. Uno de estos productos es la pectina, que es un biopolímero constituido principalmente por ácido galacturónico, y debido a sus propiedades gelificante y de absorción se emplea en la industria de los alimentos, cosmética y farmacéutica [Chasquibol, y col., 2008]. Comercialmente las pectinas son clasificadas de acuerdo con su grado de esterificación (metoxilación) siendo las pectinas de mayor calidad aquellas con mayor grado de esterificación [Frede y col., 2009]. Vicens y col., [2009] y Fredes y col., [2009] indicaron que la maduración del plátano baja el contenido y calidad de la pectina o su capacidad de gelificar. La pectina es un coloide perteneciente al grupo de polisacáridos, que tiene la propiedad de absorber grandes cantidades de agua. Constituye un grupo muy importante de sustancias, de gran interés en la industria de los alimentos [Corona y col., 1996]. Tiene un alto peso molecular y contiene largas cadenas formadas por unidades de 1,4- α -D-ácido galacturónico [Fredes, y col., 2009; Chasquibol, y col., 2008].

La pectina se encuentra en la pared celular primaria y media en los tejidos vegetales [Arrellanes y col., 2011] y frutas como cítricos (25%), manzana (15-18%), toronja, naranja, mango y plátano. Los frutos contienen de 0.5 –

1.0% de peso fresco de pectina [Chaín y col., 20110; Carbonell y col., 1990]. Los geles de pectina son importantes para crear o modificar la textura de compotas, bocadillos, postre, helados, jaleas, salsas, ketchup, mayonesas, confites; en la industria láctea para la fabricación de yogures frutados y productos lácteos bajos en grasa, en la industria de bebidas dietéticas para la preparación de refrescos, debido a su bajo contenido de carbohidratos, por sus propiedades estabilizantes y por incrementar la viscosidad [Devia, 2003]. Las pectinas se emplean también como agentes absorbentes de lipoproteínas (productos farmacéuticos para bajar de peso) y últimamente se está investigando su aplicación como membranas biopoliméricas cicatrizantes. En la industria cosmética, la pectina es empleada en las formulaciones de pastas dentales, ungüentos, aceites, cremas, desodorantes, tónicos capilares, lociones de baño y champú, por sus propiedades suavizantes y estabilizantes, también se usa en la industria farmacéutica como ingrediente en anti-diarreico y desintoxicante [Chacín y col., 2010].

El plátano es producido en gran magnitud a nivel nacional, principalmente en la zona del Sur de la Veracruz y Tabasco. La pulpa de plátano es utilizada para la elaboración de una gran variedad de productos tales como postre, jaleas, mermeladas, jarabe, bebidas, yogurt, frituras y harinas. Quedando la cáscara de plátano como un residuo agroindustrial, que está siendo destinada a la elaboración de alimento para el ganado y como materia prima para la elaboración de harina [Vasquez, y col., 2008; Haddad y Borges, 1970]. Sin embargo, es posible la utilización de las cáscaras de plátano como fuente para la extracción de pectina, solucionando el problema ambiental del cúmulo de material de desecho de la actividad agroindustrial. El propósito del trabajo fue extraer pectina de cascara de plátano Roatán (*Musa paradisiaca* var. *cavendish*) por hidrólisis ácida y caracterizarla mediante propiedades fisicoquímicas, para su posterior aplicación en productos alimentarios.

Metodología

Materiales

La cáscara de plátano Roatán (*Musa paradisiaca* var. *Cavendish*) fue obtenida de un establecimiento de la ciudad de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río Veracruz, la recolección de la muestra fue en el periodo de los meses de septiembre-diciembre se tomarán en cuenta solo aquellas cáscaras de plátano libres de contaminantes, sanas, y sin daños mecánicos.

Lavado de cáscara de plátano

Las cáscaras de plátano recolectada fueron lavadas con agua de grifo y, posteriormente sometidas a lavados sucesivos con agua destilada, para remover posibles restos de pulpa e impurezas presentes sobre la superficie. Tras el lavado, el agua excedente del material se escurrió sobre un papel absorbente.

Inactivación enzimática

Para inactivar las enzimas pécticas, se colocó la cáscara de plátano en agua destilada, se procedió a calentar esta mezcla a temperaturas en un rango de 95 a 98°C durante 15 min. Transcurrido este tiempo, se procedió a triturar 6 kg de cáscara de plátano en una licuadora industrial, con el propósito de aumentar el área superficial de contacto y facilitar así el proceso de extracción de la pectina. Este material triturado se colocó en un colador para lavarlo con agua destilada y seguidamente, se transfirió a una tela de liencillo donde se presionó para extraer la mayor cantidad de agua [Vasquez y col., 2008].

Hidrólisis ácida

Al material sólido 300 g se le agregaron 1000 mL de agua destilada y se le adicionó ácido clorhídrico hasta obtener un pH de 1.0, 2.0 y 3.0. Posteriormente, se calentó a 60°C durante 60 min. con agitación permanente. [Arellanes y col., 2011].

Precipitación

Para la precipitación se añadió etanol al 95%, con agitación lenta y constante, la mezcla se dejó reposar durante 24 h. Posteriormente la pectina se separó de la solución mediante un proceso de centrifugación. Finalmente, la pectina se extendió en una capsula de vidrio para su secado en estufa a 40°C hasta peso constante [Ferreira, 1976].

Molienda

Para homogenizar el tamaño de la partícula y mejorar la apariencia de la pectina se redujo el tamaño de partícula en un mortero con pistilo y se pasó por un tamiz de malla 80 [Devia, 2003].

Almacenamiento

La pectina se almacenó en un lugar seco en bolsas tipo “Ziploc” para protegerla de la humedad y evitar la contaminación y modificaciones en su apariencia y su calidad.

Rendimiento en peso

Se determinó por la relación del peso de pectina obtenida (W_2) y el peso inicial de la muestra procesada (W_1), mediante la siguiente ecuación [Camejo y col., 1996, Fredes y col., 2009]:

$$\text{Rendimiento \%} = \frac{W_1}{W_2} \times 100 \quad (1)$$

Análisis de humedad

La determinación de humedad se realizó aplicando el método establecido en la NMX-F-083-1986. Se colocó 1 g de pectina y una temperatura de 105°C durante 2 h.

Para determinar el porcentaje de humedad se relacionó la pérdida de peso con relación a la sustancia húmeda. La humedad se expresa en p/p o sea como g de humedad en 100 g de pectina.

Contenido de cenizas

Para la determinación de cenizas se siguió el método establecido en la norma mexicana NMX-F-607-NORMEX-2013.

Espectrofotometría infrarroja

Se utilizó esta prueba para constatar la presencia de grupos funcionales, en las correspondientes bandas, de la pectina: grupo C=O carboxilo; -OH carboxilo; CO-C, usando un espectrofotómetro ONE [Chasquibol y Morales, 2010; Monsoor y col., 2001].

Porcentaje de grupo metoxilo

Se colocó en un vaso de precipitado de 250 mL, 3.0 g de pectina extraída. Se agitó por 10 min. con una mezcla (5:100) de ácido clorhídrico concentrado y etanol 60%. Se filtró con 6 porciones de 15 mL de la mezcla (5:100) de ácido clorhídrico concentrado y etanol 60%. Posteriormente, se lavó con 20 mL de etanol, se secó a 105°C por 60 min. y se enfrió. Se pesaron 250 mg de la muestra obtenida anteriormente, y se colocó en un matraz Erlenmeyer de 250 mL y se humedeció con 2 mL de etanol. Se agregaron 50 mL de agua libre de CO₂.

Posteriormente, se tapó y agitó hasta disolución completa, se coloraron 3 gotas de fenolftaleína como indicador y se tituló con NaOH 0.5 N (valoración inicial). Luego se adicionaron 10.0 mL de NaOH 0.5 N, se agitó vigorosamente y se dejó reposar por 15 min. Se agregaron 10.0 mL de HCl 0.5 N, se agitó hasta desaparición de la coloración rosada. Se colocaron 2 gotas de fenolftaleína y titular con NaOH 0.5 N hasta que la coloración rosada persista. Cada mililitro de NaOH 0.5 N es equivalente a 15.52 mg de Metoxilo (OCH₃) en muestra seca [Royol, 1980; Ranganna, 1986]. El porcentaje de metoxilo fue obtenido con la siguiente ecuación:

$$\% = \frac{\text{volumen gastado de NaOH} \times \text{Eq. Metoxilo} \times 100}{\text{peso de muestra}} \quad (2)$$

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 1, donde se observa los rendimientos obtenidos y condiciones de extracción de pectina a partir de cáscara de plátano.

Tabla 1. Rendimiento de pectina

Parámetros (pH,t,T)	Rendimiento (%)
pH 1.0, t = 80 min., T= 80°C	3.9732
pH 2.0, t= 80 min., T= 80°C	1.2814
pH 3.0, t = 80 min., T= 80°C	2.8156

El mayor rendimiento de pectina se obtuvo a pH 1 teniendo un valor de 3.9732%, y el menor rendimiento fue a pH 2 con un valor de 1.2814%. Lo cual indica que el pH juega un papel importante en la extracción de pectina. Este valor resultó menor a los reportados por Arellanes y col., [2011] en pectina obtenida de cáscara de cambur a pH 2.0, utilizando ácido sulfúrico. Chacín y col., [2010] encontraron un rendimiento promedio de pectina obtenida de guayaba de 1.65-1.66% y 1.33-1.54% en variedades ovoide y redonda, respectivamente. Otro estudio realizado por Bravo y Condo, [2015] encontraron un rendimiento de 0.5% a pH 1.5 y 0.8% a pH 3.0 en plátano.

Contenido de humedad

El contenido de humedad de la pectina se muestra en la tabla No 2.

Tabla 2. Contenido de humedad.

Parámetros (T, pH, t)	Contenido de humedad (%)
T=105°C, pH :1, t=4 h	6.5
T=105°C, pH :2, t=4 h	7.0
T=105°C, pH :3, t=4 h	7.37

El contenido de humedad fue menor para pectinas extraída a menores valores de pH. Ferreira, [1976] reportó valores de humedad de 7.37% en pectina extraída de naranja y de 12.82-7.82 en pectina extraída de limón.

Contenido de cenizas

El contenido de pectina extraída mostró un valor a pH 1, pH 2 y pH 3 de 1.55, 2.03 y 2.1% respectivamente. El pH afectó la cantidad de minerales presentes en la pectina extraída, a diferencia de Vásquez y col., [2008], Normah y Hasnah [2000], Von Loesecke [1949], Corona y col., [1996] y D'Addosio, y col., [2005] reportaron valores de cenizas de 3.40% en pectina obtenida en kiwi; 2.23% de plátano; 2.04 y 3.02% de corteza de parchita, respectivamente. El contenido de cenizas depende de las condiciones de extracción y de las propiedades fisicoquímicas del fruto. Vásquez y col., [2008] reportaron un valor de 3.99% en pectina comercial lo cual es mayor al valor obtenido, sin embargo, fue interior a los reportados en este trabajo. Arrelanos y col., [2011] mencionaron que el contenido de cenizas está relacionado con diversos factores como son: región donde se cultiva y la condición genética. Bajo contenido de cenizas benefician la formación de gel [Boonrod y col., 2006].

Espectroscopia infrarroja

El espectro infrarrojo mostró la presencia de los grupos funcionales correspondiente a los grupos OH (3307.72), entre los $2800 - 3000 \text{ cm}^{-1}$ el grupo CH (2923.59), entre los $1700 - 1800 \text{ cm}^{-1}$ el grupo C=O de los ésteres (1733.19), entre los $1500-1700 \text{ cm}^{-1}$ el grupo C=O del ácido (1636.04), entre los $1000-1200 \text{ cm}^{-1}$ el grupo C-O (1013.76 , 1075.48 , 1144.04 , 1227.73) y entre los 700 y 900 cm^{-1} los anillos benzoicos (830.81 , 886.66). Cabe mencionar que fue similar el espectro de la pectina obtenida del pH 1 y 3.0. Dichas espectro concuerda por el reportado por Barreto y col., [2017] en pectina de mango y el espectro reportado por Chasquibol y Morales, [2010] de pectina de níspero.

Figura 1. Espectro IR pectina a 2.0 pH.

Contenido de metoxilo

Los valores correspondientes al contenido de metoxilo fueron a pH 1 (6.944%), pH 2 (5.74%) y pH 3 (6.11%). Pectinas que poseen menos del 7% de metoxilo, se consideran como de “bajo metoxilo”; los valores de 8% se consideran como de “alto metoxilo”; por lo cual podemos decir que se tuvo bajo contenido de metoxilo en la pectina obtenida de cáscara de plátano. Podría estar relacionado a la composición química del fruto evaluado y al efecto del agente extractante que posiblemente induce el rompimiento de los ésteres metílicos en consecuencia, causa una disminución del contenido de metoxilo [Haikel y col., 2006; Haikel y col., 2007].

Chacín y col., [2010], reportaron valores diferentes para contenido de metoxilo, los cuales fluctuaron entre 9.20 y 9.40% en frutos de guayaba ovoide y redonda.

Trabajo a futuro

Es necesario buscar condiciones óptimas para la extracción de pectina a partir de plátano y buscar aplicaciones de este biopolímero en la formulación del recubrimiento comestible aplicados en frutos frescos.

Conclusiones

Con este proyecto se logró concluir que se puede lograr extraer pectina de bajo metoxilo a partir de la cáscara de plátano por el método de hidrólisis ácida, y el rendimiento obtenido varió dependiendo de las condiciones de extracción, encontrando que a pH 1 se obtuvo mayor rendimiento. Además, se logró identificar los grupos funcionales de la pectina a través de espectrofotometría infrarroja

Referencias

1. Arellanes, A.; Jaraba, M.; Mármol, Z.; Paéz, G.; Aiello, C. y Rincoón, M. (2011). Obtención y caracterización de pectina de la cascara del cambur manzano (*Musa AAB*). Rev. Fac Agron. LUZ. **(28)** 523-539.
2. Barrero, G. E.; Púa, A. L.; De Alba, D. D. y Pión, M. M. (2017). Extracción y caracterización de pectina de mango de azúcar (*Mangifera indica L.*), Temas agrarios. **(22)** 1, 77-84.
3. Boonrond, D.; Reanma, K. y Niamsup, H. (2006). Extraction and physicochemical characteristics of acid-soluble pectin from raw papaya (*Carica papaya*) peel. Chiang Mai J. Sci. **(33)** 1, 129-135.
4. Bravo, M., A. M. y Condo, F. E. I. (2015). Comparación de la pectina obtenida a partir del aprovechamiento de las cascara de banana y cacao por el método de hidrólisis ácida. (Tesis) Universidad de Guayaquil, facultad de Ciencias Química.
5. Cabarcas, E.; Guerra, A. y Henao, C. (2012). Extracción y caracterización de pectina a partir de cascara de plátano (hartón *Musa AAB simmonds*) para desarrollar un diseño general del proceso de producción. Tesis Ingeniero químico, Universidad de Cartagena, Colombia.
6. Camejo de A., C. (1991). Extracción y Caracterización de Pectina en Toronjas de la Región Zuliana. Trabajo de Ascenso. Fc. Experimental de Química. 56.
7. Camejo, C.; Ferrer, A.; Ferrer, B.; Peña, J. y Cedeño, M. (1996). Extracción y Caracterización de pectina en limones Injertados de la Región Zuliana. Rev. Fac. Agron. (LUZ). **(13)** 641-645
8. Carbonell, E.; Costell, E. y Durán, L. (1990) Determinación del contenido de pectinas en productos vegetales, Rev. Agroquím. Tecnol. Alim. **(30)** 1, 1-9.
9. Chacín, J.; Marín, M. y D'Addosio, R. (2010). Evaluación del contenido de pectina en diferentes genotipos de guayaba de la zona sur del Lago de Maracaibo. Revista Multiciencias. **(10)** 1, 7-12.
10. Chasquibol, S.N y Morales, G. J. C. (2010). Contribución al estudio del proceso de gelación de la pectina del níspero de la sierra. Ing. Ind. **28**, 157-176.
11. Chasquibol, S. N.; Arroyo, B. E. y Morales, G. J.C. (2008). Extracción y caracterización de pectina obtenida a partir de frutos de la biodiversidad peruana. Ingeniería Industrial. **26**, 175-199.
12. Corona, M.; Díaz, A.; Páez, G.; Ferrer, J. R.; Marmol, Z. y Ramone, E. (1996). Extracción y caracterización de pectina de la corteza de parchita, Rev. Fac. Agron. (LUZ). **13**, 785-791.
13. D'Addosio, R.; Páez, G.; Marín, M.; Mármol, Z. y Ferrer, J. (2005). Obtención y caracterización de Pectina a partir de la Cáscara de Parchita (*Pasiflora edulis f. flavicarpa degener*). Rev. Fac. Agron. (UCV) **22**.
14. Devia, J. (2003). Proceso para producir pectinas cítricas. Rev. Universidad EAFIT. Colombia. **(129)** 39, 21-29.
15. Ferreira, A. S. (1976). Aislamiento y caracterización de las pectinas de algunas variedades de frutos cítricos colombianos. Rev. Colomb. Cienc. Quím. Farm. **(3)** 1, pp. 5-25.

16. Ferro, R.; M, I. y Castel, B. R. (1969). Extration and characterization of pectin from two varieties of guava. *Revista del Instituto de Investigaciones Tecnológicas*. Bogotá. **(11)** 57, 30-42.
17. Fredes, M. C.; Loyola, L. N. y Muñoz, C. J. C. (2009). Extracción de pectina de *vitis labrusca* CV. Concord para producir jaleas. *IDESIA* (Chile). **(27)** 3, pp. 9-14.
18. Guzmán, P. (1990). Cultivo de la Parchita. Caracas, Venezuela: Editores Espasan. 27-32.
19. Guzmán, R.; Suárez, A. y Castro, C. (1977). Determinación del contenido de pectina en el mango y su aplicación en la elaboración de mermelada. *Boletín informativo de la Universidad de Bogotá*. Colombia. 25-37.
20. Haddad, O. y Borges, F. (1970). Identificación de clones de bananos (cambures y plátanos) en Venezuela. *Agronomía tropical*. **(21)** 4, 277-286.
21. Haikel, G.; Mabon N.; Nott K.; Wathelet, B. y Paquot, M. (2006). Kinetic of the hydrolysis of pectin galacturonic acid chains and quantification by ionic chromatography. *Food Chem.* **(96)** 3, 477-484.
22. Haikel, G.; Mabon, N.; Christelle, R. y Cornet, Ch. (2007). Effect of extraction conditions on the yield and purity of apple pomace pectin precipitated but not washed by alcohol. *Food Scie.* **(72)**, 1-9.
23. Monsoor, M.; Kalapathy, U. y Proctor, A. (2001). Determination of polygalacturonic acid content in pectin extracts by diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy. *Food Chem.* **(12)** 6, 389-396.
24. Normah, O. y Hasnash, K. (2000). Pectin content of select local fruits by products. *J. of trop. Agric. And Food Sci.* **(28)** 2, 195-201.
25. NMX-F-083-1986. Alimentos. Determinación de humedad en productos alimenticios. *Foods. Moisture in food products determination. Normas mexicanas. Dirección general de normas.*
26. NMX-F-607-NORMEX-2013. Alimentos-determinación de cenizas en alimentos-método de prueba.
27. Prima, E. (2001). Caracterización gelificantes de la pectina de girasol. *Revista de Agronomía y Tecnología de los Alimentos.* **(39)** 2, 363-366.
28. Ranganna, S. (1986). *Handbook of analysis and quality control for fruit and vegetable products*. (2Ed). Tata McGraw-Hill Education, 32-34.
29. Romero, P. (1997). Influencia del Estado de madurez en el contenido de Pectina y de minerales en Guayaba (*Psidium guajava* L.) de la región Zuliana. Trabajo de Tesis. Universidad del Zulia. Maracaibo. 1-50.
30. Royol, J. (1980). Preparación de corteza seca de mandarina para la obtención de pectina a partir de variedades cultivadas en España. *Rev. Agroquim. Technol. Alim.* **(20)** 3, 399-402.
31. Vasquez, R.; Ruesga, L.; D'addosio, R.; Páez, G. y Marín, M. (2008). Extracción de pectina a partir de cáscara de plátano (*Musa AAB*, subgrupo plátano) clon Hartón, *Rev. Fac. Agron. LUZ.* **(25)**, 318-33.
32. Von Loesecke, H. (1949). *Bananas: chemistry, physiology, technology*. Interscience publishers. New Cork. USA. 120.